

**FANLARNING O‘ZARO INTEGRATSIYASI ORQALI AQLLI ISHLAB
CHIQRISH TIZIMLARINI LOYIHALASHTIRISH YO‘NALISHLARI VA
MEXANIZMLARI (AQLLI ISSIQXONA TIZIMI MISOLIDA)**

talaba Jo‘raqulova N.D., kat. o‘qit. Soatov A.M.

Jizzax Politexnika instituti

doi.org/10.5281/zenodo.15449133

Annotatsiya. Ushbu maqolada muhandislik grafikasi va texnologik jarayonlarni loyihalashtirish fanlarining integratsiyasi asosida aqlli ishlab chiqarish tizimlarini yaratish yo‘nalishlari va mexanizmlari tahlil qilingan. Tadqiqot doirasida “aqlli issiqxona tizimi” namunaviy obyekt sifatida tanlab olinib, uning grafik modellashtirilishi va texnologik elementlar bilan uyg‘unligi o‘rganildi.

Kalit so‘zlar. Muhandislik grafikasi, texnologik loyihalash, aqlli tizim, issiqxona, integratsiya, IoT, avtomatlashtirish.

Аннотация. В данной статье рассматриваются направления и механизмы проектирования интеллектуальных производственных систем на основе интеграции инженерной графики и проектирования технологических процессов. В качестве примера используется система «умная теплица», в которой исследуются аспекты графического моделирования и технологической совместимости компонентов.

Ключевые слова. Инженерная графика, технологическое проектирование, интеллектуальная система, теплица, интеграция, IoT, автоматизация.

Annotation. This paper analyzes the directions and mechanisms for designing smart production systems based on the integration of engineering graphics and technological process design. A “smart greenhouse system” was used as a case study to demonstrate the synergy between graphical modeling and technological components.

Keywords. Engineering graphics, process design, smart system, greenhouse, integration, IoT, automation.

Raqamli texnologiyalar tez sur'atlarda rivojlanib borayotgani sanoat va qishloq xo'jaligi tarmoqlarida ham yangicha yondashuvlarni talab qilmoqda. Ayniqsa, aqlli ishlab chiqarish tizimlari sohasida muhandislik grafikasi va texnologik jarayonlarni loyihalash fanlarining integratsiyasi muhim ahamiyat kasb etadi [1]. Shu bois ham, ushbu fanlar integratsiyasining amaliy yo'nalishlari va mexanizmlarini "aqlli issiqxona tizimi" loyihasi misolida yoritish maqsadga muvofiq deb topildi

1-jadval**Integratsiya asosida ishlab chiqilgan aqlli issiqxona tizimi jihatlarini**

№	Komponent nomi	Grafik loyihasi	Texnologik komponentlar	Vazifasi
1	Issiqxona korpusi	3D chizma	—	Tizim tashqi muhofazasi
2	Harorat va namlik sensori	Joylashtirilgan	DHT11	Atrof-muhitni monitoring qilish
3	Yorug'lik sensori	Joylashtirilgan	LDR	O'simliklar uchun yorug'lik nazorati
4	Arduino boshqaruv moduli	Modulga ulangan	Arduino UNO	Markaziy boshqaruv bloki
5	Ventilyator va sug'orish tizimi	Chizilgan	Servo + Suv nasosi	Avtomatik sovitish va sug'orish
6	Internet monitoring moduli	Modulga ulangan	ESP8266	Uzoqdan boshqaruv va monitoring

2-jadval

Integratsiya asosida ishlab chiqilgan aqlli issiqxona tizimi samaradorlik bahosi
(5 ballik tizimda)

Komponent nomi	Grafik integratsiyasi (1-5)	Texnologik moslik (1-5)	Umumiy samaradorlik (1-5)

Issiqxona korpusi	5	3	4
Harorat va namlik sensori	4	5	4.5
Yorug‘lik sensori	4	4	4
Arduino boshqaruv moduli	3	5	4
Ventilyator va sug‘orish	4	5	4.5
Internet monitoring moduli	3	5	4

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, harorat/namlik sensori hamda ventilyator va sug‘orish tizimi komponentlari eng yuqori samaradorlikka ega (4.5 ball). Bu ularning grafik joylashuvi va texnologik integratsiyasining yuqori darajada ekanligini ko‘rsatadi [2]. Grafik jihatdan eng kuchli komponent — issiqxona korpusi (5 ball), lekin texnologik tomonlama bu komponent kuchsizroq (3 ball). Arduino va internet monitoring moduli texnologik jihatdan juda mos, biroq grafik integratsiya tarafidan nisbatan past (3 ball).

Mazkur tadqiqot orqali muhandislik grafikasi va texnologik jarayonlarni loyihalashtirish fanlarining o‘zaro integratsiyasi zamonaviy aqlli ishlab chiqarish tizimlarini yaratishda muhim rol o‘ynashi amaliy jihatdan isbotlandi [3]. Aqlli issiqxona tizimi misolida olib borilgan loyiha shuni ko‘rsatadiki, fanlararo yondashuv orqali tizim komponentlari aniq va uyg‘un shaklda joylashtiriladi, texnologik boshqaruv esa optimallashtiriladi.

Loyiha davomida quyidagi asosiy xulosalarga kelindi:

1. Grafik model va texnologik sxema uyg‘unligi tizim ishonchligini oshiradi, xususan, issiqxona komponentlarini CAD dasturlarida aniq modellashtirish ularni texnologik jihatdan to‘g‘ri joylashtirishga yordam berdi;

2. Texnologik modullar tanlovi (sensorlar, Arduino, IoT modullar) grafik loyihalash natijalari asosida aniqlashtirilganda, ular o‘zaro muvofiq ishlaydi va tizimda uzviylik yuzaga keladi;

3. Integratsiyalashgan yondashuv energiya va vaqt tejamliligini ta‘minlab, tizimdan foydalanish qulayligini oshiradi [4].

Bu borada quyidagi takliflarni berish maqsadga muvofiqdir.

1. Ta‘lim tizimida muhandislik grafikasi va texnologik jarayonlarni loyihalash fanlarini integratsiyalashgan holda o‘qitish tizimi ishlab chiqilishi lozim. Talabalarga real obyektlar asosida loyiha asosida ishlash imkoniyati berilishi zarur;

2. Yuqori texnologiyali ishlab chiqarish sohalarida (robototexnika, aqlli qishloq xo‘jaligi, avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish liniyalari) integratsiyalashgan dizayn va loyihalash yondashuvlarini joriy etish muhim. Bu mahsulot sifati va ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi;

3. Akademik va ilmiy-tadqiqot institutlari fanlararo loyihalarni qo‘llab-quvvatlashi, ayniqsa texnika va AT (IT) sohalarini birlashtirgan yondashuvlarni moliyaviy va metodik jihatdan rag‘batlantirishi lozim [5];

4. Kelajakdagi tadqiqotlar integratsiyalashgan tizimlarning industriyadagi real iqtisodiy samaradorligini baholashga qaratilishi lozim. Masalan, aqlli issiqxonalar orqali olingan hosildorlik va resurs tejash ko‘rsatkichlarini aniq monitoring qilish mumkin.

Shunday qilib, muhandislik grafikasi va texnologik loyihalash fanlarining integratsiyasi orqali yaratilgan aqlli ishlab chiqarish tizimlari nafaqat texnik jihatdan, balki iqtisodiy, ekologik va ilmiy nuqtayi nazardan ham dolzarb hisoblanadi. Bunday tizimlar nafaqat ishlab chiqarishda, balki ta‘limda, fan-texnika rivojida va jamiyat taraqqiyotida muhim rol o‘ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Mahkamovich S. A., Parmanovich I. A. Korxonalar faoliyati samaradorligini ta‘minlashda transformatsiyalashning o‘rni va roli // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 5. – C. 800-805.

2. Parmanovich I. A., Mahkamovich S. A. Methods, Perspectives and Mechanisms of Increasing the Efficiency of Tourism in Jizakh Region //Academic Journal of Digital Economics and Stability. – 2021. – C. 558-563.

3. Maxkamovich S. A. Iqtisodiyotni transformatsiyalash sharoitida klasterlar faoliyatini rivojlantirish bo'yicha ba'zi tavsiyalar // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 164-166.

4. Qosimov J. A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.

5. Abduhamidovich A. H., Baxriddinovich O.F., Parmanovich I. A. Mehnatni motivatsiyalashning maqbul tizimini loyihalashtirish tamoyillarini shakllantirish // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 5. – C. 768-774.